

criticarlo abiertamente; cuestión comúnmente desconocida del autor quien ha sido criticado junto a sus postulados, justamente por esa razón. Asimismo, permitió releer el conductismo radical de Watson no solo por su intento de plantearse como una ciencia, sino también como un paradigma que se estaba reconstruyendo, interesado en que el hombre forme concepciones de sí mismo.

Además de lo anterior, es común que los seguidores de estos dos autores no consulten las fuentes primarias y formen debates sin fundamento entre los dos paradigmas; por lo que los seguidores del conductismo en su afán de establecer una psicología más aceptada y cercana a la ciencia retoman o defienden el establecimiento de teorías, desconociendo los postulados originales de los autores de las mismas, reproduciendo interpretaciones erróneas.

Origen del artículo: Proyecto “Aportes invisibilizados de Rosalie Rayner y Mary Cover Jones en la historia del conductismo”, financiado por la Fundación Universitaria Los Libertadores, 2021.

Imagen de la portada del libro "The Unconscious: A Symposium".
Nota. Adaptado mediante captura de pantalla de la portada en formato PDF de Child & Dummer (1927), tomada de APA PsycNET, American Psychological Association: <https://doi.org/10.1037/13401-000>.

Referencias

- Watson, J. B. (1913a). Psychology as the behaviorist views it. *Psychological Review*, 20(1), 158-177.
- Watson, J. B. (1913b). Image and affection in behavior. *Journal of Philosophy, Psychology, and Scientific Methods*, 10, 421-428
- Watson, J. B. (1916). Behavior and the concept of mental disease. *Journal of Philosophy, Psychology, and Scientific Methods*, 13, 589-597.
- Watson, J. B. (1920). Is thinking merely the action of language mechanisms? *The British Journal of Psychology*, 11, 87-104.
- Watson, J. B. (1924). The un verbalized in human behavior. *Psychological Review*, 31 (4), 273-280.
- Watson, J. B. (1927). The Unconscious of the Behaviorist. En: C. M. Child., & E. S. Dummer (Ed.), *The Unconscious: A Symposium* (pp. 91-113). New York: Knopf.

La conciencia de Watson. Dibujo de elaboración propia (Laura Bayona Pérez).

La integración espontánea de nuestro cerebro: un sustento para la capacidad atencional

Por: Adriana Lucía Ruiz Rizzo*

<https://pixabay.com/es/illustrations/inteligencia-artificial-cerebro-4389372/>

Al caminar por la calle, escoger una fruta, ver una película, tratar de recordar un nombre, asistir a una clase, decorar una fiesta, en fin, prácticamente en cualquier actividad de la vida diaria, el cerebro humano está continuamente expuesto a información a través de todos los sentidos. ¿Cómo codifica el cerebro esta información de manera adecuada y sin un esfuerzo consciente para ello? ¿Qué áreas del cerebro humano participan en la selección eficiente de la información? Preguntas como éstas hacen parte de la agenda de investigación de la neurociencia cognitiva.

La atención es el proceso mediante el cual el cerebro codifica la información relevante del momento presente. Qué sea relevante o en qué grado, dependerá de factores externos inherentes a los estímulos o al entorno (exógenos) pero también de factores internos, inherentes a nosotros mismos (endógenos). Por eso, el estudio de la atención implica tanto el control sistemático de los factores externos como la reducción máxima posible de los factores internos para lograr la realización de una tarea cognitiva puntual.

* Investigadora posdoctoral en neurociencia cognitiva, Departamento de Psicología General y Experimental, LMU Munich
Estudiante de la especialización en estadística aplicada de la Fundación Universitaria Los Libertadores.
alruizr@libertadores.edu.co
<https://orcid.org/0000-0003-1467-0745>

En el contexto de la atención visual, una tarea cognitiva puntual es, por ejemplo, la categorización de estímulos visuales. La categorización es tanto la identificación de un objeto como la asignación de una característica al mismo (Bundesen, 1990). Por ejemplo, cuando se dice “el triángulo es rosado” o “los triángulos tienen colores diferentes” (figura 1) se están haciendo categorizaciones. La atención o la selección atencional puede entenderse como un proceso de categorizaciones. Por eso, un mayor número de categorizaciones o una mayor velocidad en las mismas indica una “mayor” atención.

Estudios previos han medido la atención visual a través de tareas psicofísicas en el laboratorio de psicología. Estas tareas consisten en la presentación visual de estímulos (p. ej., letras del alfabeto) de manera muy rápida (p. ej., durante menos de medio segundo) en la pantalla de un computador. Los participantes deben reportar verbalmente aquellos estímulos que están más o menos seguros de haber visto. El objetivo de tales tareas es que los participantes se concentren muy bien para que puedan ver, retener y reportar el mayor número de estímulos, pues de ahí se inferirá su capacidad atencional, la cual se puede cuantificar como el número posible de letras que pueden ser vistas

“ La atención es el proceso mediante el cual el cerebro codifica la información relevante del momento presente. Qué sea relevante o en qué grado, dependerá de factores externos inherentes a los estímulos o al entorno (exógenos) pero también de factores internos, inherentes a nosotros mismos (endógenos) ”

Figura 1. Categorizaciones visuales.

Podemos entender la atención como la categorización de elementos de acuerdo con sus características (p. ej., forma, color o identidad).

Fuente: Ruiz Rizzo, 2021

simultáneamente en un segundo. Sin embargo, a pesar de lo “sencillo” de dichas tareas psicofísicas visuales, el desempeño no es igual para todas las personas, ya que existen múltiples fuentes de variabilidad en el mismo. Por eso, una pregunta clave de investigación apunta hacia qué diferencias individuales en el funcionamiento o la estructura cerebral subyacen las diferencias individuales en la capacidad atencional.

El estudio de la asociación entre el desempeño en las tareas psicofísicas de la atención visual con medidas “globales” de la actividad cerebral ofrece pistas importantes sobre el porqué de las diferencias individuales en la capacidad atencional. Una

medida “global” de la actividad cerebral implica que ésta sea más o menos constante a través de distintos contextos o tareas cognitivas. Por eso, una manera simple de aproximarse a tal medida global es a través del análisis de la actividad cerebral durante el estado de reposo comportamental; es decir, cuando se está relajado o sin realizar una tarea específica.

Figura 2. Conectividad cerebral

El cerebro humano muestra actividad espontánea durante el estado de reposo comportamental. Análisis especializados pueden revelar la existencia de redes cerebrales formadas por la conectividad entre regiones específicas (con el mismo color), como se muestra en la ilustración.

Fuente: Ruiz Rizzo, 2021

La medición de la actividad espontánea cerebral – p. ej., a través del uso de la resonancia magnética funcional durante el estado de reposo–, ha permitido cuantificar el grado de “conectividad funcional” entre distintas regiones cerebrales. Más concretamente, la conectividad funcional se basa en la correlación (o covarianza) estadística de la actividad espontánea entre distintas regiones cerebrales, la cual revela patrones espaciales organizados que representan lo que llamamos “redes” cerebrales (figura 2).

“ La medición de la actividad espontánea cerebral – p. ej., a través del uso de la resonancia magnética funcional durante el estado de reposo–, ha permitido cuantificar el grado de “conectividad funcional” entre distintas regiones cerebrales ”

Si un grupo de áreas cerebrales (p. ej., los puntos amarillos en la figura 2) aumenta o disminuye su respuesta más o menos al mismo tiempo, podemos inferir que existe una conexión entre ellas y que, por consiguiente, conforman una red cerebral. La fuerza de la conectividad se representa con un valor numérico para cada red o para cada par de áreas en una red. Como dicho valor difiere entre individuos, se puede entonces estudiar qué tanto se asocia la conectividad con la capacidad atencional de esa persona (la cual, como ya se mencionó, también se cuantifica). De este tipo de aproximación podemos derivar lo que se conoce como “correlatos neurales” de la atención.

Siguiendo tales procedimientos se ha logrado identificar en investigaciones previas que las áreas anteriores o “frontales” del cerebro son cruciales para la velocidad de procesamiento visual, es decir, para la capacidad atencional que determina cuántos estímulos visuales el cerebro puede codificar en una unidad de tiempo determinada (p. ej., número de letras / segundo).

De manera puntual, estudios han determinado que la conectividad funcional entre las áreas que conforman una red cerebral llamada “cingulo-opercular”, debido a su ubicación anatómica en la región del cíngulo y

de la ínsula, localizadas detrás del opérculo (o abertura) frontal (figura 3), difiere en individuos sanos de acuerdo con su velocidad de procesamiento visual (Ruiz-Rizzo et al., 2018), tiene un rol mediador en el enlentecimiento del procesamiento visual que se da con el envejecimiento (Ruiz-Rizzo et al., 2019) y predice el incremento de dicho procesamiento después de señales auditivas (Haupt et al., 2019) o del entrenamiento cognitivo (Penning et al., 2021) de la alerta.

Adicionalmente, en un estudio reciente se pudo establecer que los ajustes en la velocidad de procesamiento que se generan en la red cíngulo-opercular se transmiten al sistema visual (del lóbulo occipital, en la parte posterior del cerebro, figura 3) a través de su conectividad con regiones fronto-parietales derechas (Küchenhoff et al., 2021).

Figura 3. Red cíngulo-opercular

En esta representación del cerebro humano se muestran, en azul, las áreas que forman una red cerebral que se ha determinado como relevante para la atención visual o «velocidad de procesamiento visual». Estas áreas se encuentran en la región frontal (parte anterior del cerebro) y comprenden, entre otras, la región anterior y media del cíngulo y el lóbulo de la ínsula, ambas ubicadas en la parte medial del cerebro (de ahí la transparencia y las líneas punteadas).

Fuente: Ruiz Rizzo, 2021

De acuerdo con tales investigaciones, así como con modelos teóricos previos (e.g., Bundesen et al., 2015), se ha establecido que la alerta es un aspecto clave en

“ La alerta es un estado de activación cerebral que facilita la respuesta o el procesamiento oportuno de los estímulos, sean estos internos o externos ”

el entendimiento de la velocidad de procesamiento visual. La alerta es un estado de activación cerebral que facilita la respuesta o el procesamiento oportuno de los estímulos, sean estos internos o externos.

Tanto el esfuerzo consciente o voluntario por prestar atención a una conversación (alerta “tónica” o sostenida) como la captura atencional que se da al escuchar la sirena de una ambulancia (alerta “fásica” o temporal) modifican dicho estado de activación cerebral. Esto ocurre gracias a la acción neuromoduladora de las neuronas de un núcleo en la base del cerebro o «tallo cerebral» llamado locus cerúleo – del latín «*caeruleus*» que significa «semejante al color del cielo», por su color – (figura 4).

Las neuronas del locus cerúleo liberan una sustancia química, la norepinefrina, generalmente durante la vigilia y exhiben dos modos de actividad, tónico o fásico, que facilitan la atención exploratoria o sostenida y la atención selectiva o focalizada, respectivamente (Aston-Jones, 2005). De manera directa o indirecta (p. ej., a través del prosencéfalo basal o del tálamo; ver figura 4), el locus cerúleo regularía la actividad y conectividad de las áreas de la red cíngulo-opercular, las cuales, como se vio anteriormente, representan el correlato neural de la velocidad de procesamiento visual promedio de una persona. Aunque plausible, esta hipótesis que involucra al locus cerúleo aún requiere evidencia empírica directa que la soporte.

En resumen, estudios recientes en neurociencia cognitiva han mostrado que la conectividad espontánea o intrínseca del cerebro humano permite la codificación eficiente de la información visual. La actividad y conectividad espontáneas de áreas frontales e insulares son particularmente relevantes en dicha eficiencia, probablemente debido a la influencia directa o indirecta que reciben de las

neuronas neuromoduladoras del locus cerúleo, las cuales se encargan de regular el nivel de activación cerebral. Para concluir, podemos anotar que la complejidad de este proceso está a la orden del día debido a la velocidad y frecuencia con que ocurre, pero también debido a la interesante paradoja que propone al ocurrir más rápido y más frecuentemente de lo que alcanza nuestra “atención consciente”.

Agradecimientos

La autora desea agradecer al Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020 (acuerdo Marie Skłodowska-Curie no. 754388, LMUResearchFellows) y al programa *LMUexcellent* de la Universidad LMU Munich por el apoyo recibido durante su investigación posdoctoral. Igualmente, la autora agradece los comentarios y retroalimentación del Dr. Mario E. Archila-Meléndez sobre el presente manuscrito.

Referencias

- Aston-Jones, G. (2005). Brain structures and receptors involved in alertness. *Sleep Medicine*, 6, S3–S7. [https://doi.org/10.1016/S1389-9457\(05\)80002-4](https://doi.org/10.1016/S1389-9457(05)80002-4)
- Bundesden, C. (1990). A theory of visual attention. *Psychological Review*, 97(4), 523–547. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.97.4.523>
- Bundesden, C., Vangkilde, S., & Habekost, T. (2015). Components of visual bias: A multiplicative hypothesis. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1339(1), 116–124. <https://doi.org/10.1111/nyas.12665>
- Haupt, M., Ruiz-Rizzo, A. L., Sorg, C., & Finke, K. (2019). Phasic alerting effects on visual processing speed are associated with intrinsic functional connectivity in the cíngulo-opercular network. *NeuroImage*, 196, 216–226. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2019.04.019>
- Küchenhoff, S., Sorg, C., Schneider, S., Kohl, O., Müller, H. J., Napiórkowski, N., Menegaux, A., Finke, K., & Ruiz-Rizzo, A. L. (2021). Visual processing speed is linked to functional connectivity between right frontoparietal and visual networks. *European Journal of Neuroscience*, 53 (10), 3362–3377. <https://doi.org/10.1111/ejn.15206>
- Penning, M. D., Ruiz-Rizzo, A. L., Redel, P., Müller, H. J., Salminen, T., Strobach, T., Behrens, S., Schubert, T., Sorg, C., & Finke, K. (2021). Alertness Training Increases Visual Processing Speed in Healthy Older Adults. *Psychological Science*, 32(3), 340–353. <https://doi.org/10.1177/0956797620965520>
- Ruiz Rizzo, Adriana (2021): Categorizaciones visuales. figshare. Figure. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14442341.v1>
- Ruiz Rizzo, Adriana (2021): Conectividad cerebral. figshare. Figure. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14442344.v1>
- Ruiz Rizzo, Adriana (2021): Red cíngulo-opercular. figshare. Figure. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14442347.v1>
- Ruiz Rizzo, Adriana (2021): Vista medial del cerebro. figshare. Figure. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14442371.v1>
- Ruiz-Rizzo, A. L., Neitzel, J., Müller, H. J., Sorg, C., & Finke, K. (2018). Distinctive Correspondence Between Separable Visual Attention Functions and Intrinsic Brain Networks. *Frontiers in Human Neuroscience*, 12. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00089>
- Ruiz-Rizzo, A. L., Sorg, C., Napiórkowski, N., Neitzel, J., Menegaux, A., Müller, H. J., Vangkilde, S., & Finke, K. (2019). Decreased cíngulo-opercular network functional connectivity mediates the impact of aging on visual processing speed. *Neurobiology of Aging*, 73, 50–60. <https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2018.09.014>

Figura 4. Vista medial del cerebro humano

Vista medial de una imagen de un cerebro humano estándar generada con resonancia magnética. En esta imagen se muestra la ubicación aproximada del locus cerúleo, el tálamo y el prosencéfalo basal. P: posterior; S: superior.

Fuente: Ruiz Rizzo, 2021